

· 循证理论与实践 ·

生存资料的二次研究系列之二：R软件重建time-to-event
结局的单个患者数据孟详喻^{1,2}, 田国祥³, 拜争刚^{4,5}, 曹越^{1,2}, 刘小平^{1,2}, 曾宪涛^{1,2}

【摘要】在原始研究中，对time-to-event结局的报道往往仅限于中位time to event和危险比。本文介绍一种使用R软件利用文献报道的Kaplan-Meier曲线、特定时间点无事件患者数（numbers at risk）和总事件数重建单个患者数据（IPD）的方法。

【关键词】time-to-event；单个患者数据；R软件；Kaplan-Meier曲线；生存分析

【中图分类号】R4 **【文献标志码】**A **【文章编号】**1674-4055(2016)02-0135-03

An approach of recreating individual patient data for time-to-event outcomes using R MENG Xiang-yu*, TIAN Guo-xiang, BAI Zheng-gang, CAO Yue, LIU Xiao-ping, ZENG Xian-tao. *Center for Evidence-Based and Translational Medicine, Zhongnan Hospital of Wuhan University, Wuhan 430071, China.

Corresponding author: ZENG Xian-tao, E-mail: zengxiantao1128@163.com

【Abstracts】 Original study reports on time-to-event (TTE) outcomes generally focus on median time to event and hazard ratio. In this paper, we introduce an approach of recreating individual patient data (IPD) for TTE outcomes, based upon digitized Kaplan-Meier curve, number of subjects at risk at given time points and total number of events occurred during the entire follow-up, utilizing the statistical software R as the analysis environment.

【Key words】 time-to-event; Individual patient data; R software; Kaplan-Meier curve; Survival analysis

Time-to-event (TTE) 资料是临床研究中重要的资料类型，但涉及TTE的原始研究往往只报道相关结局的危险比与中位生存期等集体水平的数据^[1]。本文介绍一种使用R软件^[2,3]根据原始文献中提供的Kaplan-Meier (K-M) 曲线、numbers at risk和随访期内总事件数获得TTE单个患者数据 (individual patient data, IPD) 的方法。该方法的研发团队为Guyot等，原始方法学文献于2012年在BMC Medical Research Methodology杂志上发表^[4]。该方法所涉及算法的基本原理在于利用量化的K-M曲线资料、总事件数与numbers at risk反解K-M方程得整数解，并基于特定时间段（即相邻两个有numbers at risk数据的时间点间的时间段）内删失速率恒定的假设。二次研究者可使用经该方法获得的IPD资料灵活地进行后续分析。

1 基础准备

必须的原始资料包括量化后K-M曲线资料^[5]，K-M曲线下方特定时间点对应的numbers at risk资料以及观察期内的总事件数。首先将量化的K-M曲线数据与numbers at risk数据存储为制表符分隔的“.txt”格式文件，具体方法为在Excel表格中编辑好数据表后点击“文件→另存为”，在弹出对

话框的“保存类型”下拉菜单中选择“文本文件（制表符分隔）”后点击保存即可（数据表的格式参见下文示例）。

此外，利用R软件进行分析前需事先安装并加载MASS^[6]、splines^[2]和survival^[7]程序包。安装及加载命令如下^[3,8]：

```
install.packages("MASS")
install.packages("splines")
install.packages("survival")
library("MASS")
library("splines")
library("survival")
```

2 R函数

为方便读者的使用，笔者根据原始方法学文献中提供的源码^[2]将所有相关命令整理为单个函数并命名为“KM_data.R”，读者可自行至武汉大学中南医院循证与转化医学中心官方网站（<http://www.whuzncebtm.com/>）的“资料下载”栏下载。该函数的基本格式为KM_data (path, digitfile, nriskfile-tot.events-arm.id, IPD_file)。该函数命令涉及6个参数，依次为：原始数据“.txt”文件的存放路径；原始K-M曲线资料的“.txt”文件的名称；原始K-M曲线相应numbers at risk资料的“.txt”文件的名称；总事件数；试验组代号；以及运算结束后生成的IPD数据的“.csv”文件的名称。

3 分析实例

3.1 数据提取及整理 VANTAGE 088是一项对比

作者单位：¹ 430071 武汉,武汉大学中南医院循证与转化医学中心；² 430071 武汉,武汉大学循证与转化医学中心；³ 100700 北京,北京军区总医院干四科；⁴ 730000 兰州,兰州大学基础医学院循证医学中心；⁵ 730000 兰州,甘肃省循证医学与临床转化重点实验室

通讯作者：曾宪涛, E-mail: zengxiantao1128@163.com.

doi: 10.3969/j.issn.1674-4055.2016.02.03

伏立诺他 (n=317) 或安慰剂 (n=320) 联合硼替佐米在复发或难治骨髓瘤患者中疗效与安全性的随机对照试验^[9]。本实例选取该研究报告中无进展生存期 (progression free survival, PFS) 的 K-M 曲线图。自伏立诺他组曲线提取生存数据, 整理成表 (部分数据如表1所示)。提取曲线下方0月、5月、10月、15月与20月时间点对应的 numbers at risk 数据, 整理成表 (表2)。表1中的 “k” 栏中为时间点编号, “time” 栏为时间, “survival” 栏为各时间点对应的无事件率; 表2中 “intvl” 栏为时间段编号, “trisk” 栏为给出了 numbers at risk 数据的时间点, “lower” 栏为各时间段起始时间点在表1中对应的 “k” 编号, “upper” 栏为各时间段终止时间点在表1中对应的 “k” 编号。

同理, 将安慰剂组进行相同的数据提取并整理成数据表 (表3, 表4), 表3和表4的内涵与关系同表1和表2。

表1 伏立诺他组K-M曲线资料 (截选前10个数据点)

k	time	survival
1	0	1
2	0.230842	1
3	0.322191	0.99622
4	0.751506	0.982336
5	1.04377	0.977923
6	1.08033	0.974134
7	1.41833	0.958983
8	1.47315	0.955195
9	1.51883	0.951406
10	1.73803	0.948886

表2 伏立诺他组numbers at risk数据

intvl	trisk	lower	upper	nrisk
1	0	1	36	317
2	5	37	93	196
3	10	94	120	75
4	15	121	127	14
5	20	128	129	3

表3 安慰剂组K-M曲线资料 (截选前10个数据点)

k	time	survival
1	0	1
2	0.109589	0.999369
3	0.22831	0.997475
4	0.30137	0.994318
5	0.538813	0.993687
6	0.584475	0.989899
7	0.675799	0.989899
8	0.712329	0.980429
9	0.748858	0.954545
10	0.803653	0.950758

表4 安慰剂组numbers at risk数据

intvl	trisk	lower	upper	nrisk
1	0	1	55	320
2	5	56	100	157
3	10	101	130	58
4	15	131	139	12
5	20	140	141	4

将上述数据表存储为以制表符分隔的 “.txt” 文本文件, 分别命名为 “digitKM_vorinostat.txt”、“Nrisk_vorinostat.txt”、“digitKM_placebo.txt”、“Nrisk_placebo.txt”, 存放于windows系统C盘根目录下的 “IPD” 文件夹中。

此外, 自原始文献获取两治疗组的总PFS事件数, 分别为201与216。

3.2 数据重构及合成 分别重构两组受试者的 PFS IPD 数据。以伏立诺他组为例, 首先将 “KM_data.R” 之R函数文件复制到原始数据所在的文件夹, 并将R的工作文件夹变更为该文件夹 (即C盘根目录下的 “IPD” 文件夹), 具体方法请参见曾宪涛等^[3]的著作。在R console中输入命令source("KM_data.R")将 “KM_data.R” 中的函数载入R分析环境中。指定IPD结果输出文件的文件名为 “IPD_PFS_vorinostat.csv”, 输入如下命令并按Enter键进行运算:

```
KM_data("C:\\IPD\\", "digitKM_vorinostat.txt", "Nrisk_vorinostat.txt", 201, "Vorinostat group", "IPD_PFS_vorinostat.csv")
```

命令运行后打开工作文件夹, 可发现新增了名为 “IPD_PFS_vorinostat.csv” 的 “.csv” 数据文件, 该文件即运算生成的IPD数据文件, 部分数据如表5所示。表5中每一行对应一名受试者的数据, “time” 栏中为时间, “event_status” 栏中为事件状态 (0表示删失, 1表示事件), “arm.id” 栏中为试验组代号。

然后, 使用下述命令对安慰剂组进行相同的操作, 所得的部分IPD数据如表6所示。命令为:

```
KM_data("C:\\IPD\\", "digitKM_placebo.txt", "Nrisk_placebo.txt", 216, "Placebo group", "IPD_PFS_placebo.csv")
```

3.3 数据及图形结果 利用重构的IPD数据进行生存分析与原始研究的报告值进行比较。伏立诺他组与安慰剂组的中位PFS分别为7.63个月与6.83个月, 原始文献报道的中位PFS分别为7.69个月与6.83个月, 相对误差分别为0.008与0。根据Cox比例风险模型计算出伏立诺他组对比安慰剂组的

表5 伏立诺他组部分IPD数据

time	event_status	arm.id
0.322191	1	Vorinostat group
0.751506	1	Vorinostat group
0.115421	0	Vorinostat group
0.115421	0	Vorinostat group
0.276517	0	Vorinostat group
0.536849	0	Vorinostat group
0.536849	0	Vorinostat group

表6 安慰剂组部分IPD数据

time	event_status	arm.id
0.22831	1	Placebo group
0.30137	1	Placebo group
0.584475	1	Placebo group
0.712329	1	Placebo group
0.712329	1	Placebo group
0.054795	0	Placebo group
0.16895	0	Placebo group
0.26484	0	Placebo group
0.420092	0	Placebo group
0.420092	0	Placebo group

风险比为0.806, 95%置信区间为0.664~0.978。原始研究报道的风险比为0.774, 95%置信区间为0.636~0.941, 风险比及其置信区间上下界的相对误差均为0.04。上述分析表明, 通过本方法获得的IPD资料与原始研究资料非常接近。

利用所得的IPD资料绘制两试验组PFS的K-M曲线(图1)。

图1 基于重构IPD资料的K-M曲线图

4 结语

涉及TTE的原始研究往往只报道相关结局的风险比与中位生存期等集体水平的数据。此外, 由于不少原始研究对于TTE资料分析结果的报道不完整或不一致, 有不少方法学家提出了自K-M曲线提取数据用于二次研究特别是Meta分析的方法^[1,10-13]。本文介绍了一种使用R软件间接获得TTE-IPD资料的方法, 该方法使二次研究者利用TTE-IPD进行灵活的研究分析成为可能。虽然该方法的数学与算法原理较复杂, 但将其整理为单个R函数后没有较深统计分析基础的普通研究者也能利用该方法简便快速地获得IPD数据。

本文介绍的方法亦存在其局限性。首先, 通

过该方法获得的IPD资料只包含了特定受试者人群(即K-M曲线所对应的受试者)的终点事件状态(发生事件或删失)与自随访开始至出现事件或删失的时间, 而无法获得其他变量的信息, 因而算不上真正意义上的IPD。此外, 该方法需要原始研究提供K-M曲线、总事件数与numbers at risk, 但并不是所有的原始研究都会对上述资料进行完整充分的报道, 这限制了该方法的广泛应用。第三, 自K-M曲线取点的准确度与取点数量都有可能影响最终结果。对此我们建议取点时尽可能多地获取曲线拐角处的信息, 而在曲线平直部分则应避免过多取点。建议由至少两名研究者重复取点二至三次, 取均值后用于后续运算分析。在运算完成后, 建议对所得的IPD进行基本的生存分析, 并将分析结果与原始研究的报告值进行比较以评估其准确度与可靠度。

参考文献

- [1] 周支瑞,张天嵩,李博,等. 生存曲线中Meta分析适宜数据的提取与转换[J]. 中国循证心血管医学杂志,2014,6(3):243-7.
- [2] R Core Team. R: A language and environment for statistical computing [Internet]. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2015. [cited 2015 Dec 5]. Available from: <https://www.R-project.org/>.
- [3] 曾宪涛,张超. R与Meta分析[M]. 北京:军事医学科学出版社,2015.
- [4] Guyot P,Ades AE,Ouwens MJ,et al. Enhanced secondary analysis of survival data: reconstructing the data from published Kaplan-Meier survival curves [J]. BMC Med Res Methodol,2012,12:9.
- [5] 孟详喻,靳英辉,程小珂,等. 应用R软件实现生存曲线中数据提取与生存曲线的合并[J]. 中国循证心血管医学杂志,2016,18(1):2-6.
- [6] Venables WN,Ripley BD. Modern Applied Statistics with S[M]. Springer,Fourth Edition,New York,2002.
- [7] Therneau T. A Package for Survival Analysis in S [Internet]. version 2.38, 2015. [cited 2015 Dec 5]. Available from: <http://CRAN.R-project.org/package=survival>.
- [8] 曾宪涛,张超,郭毅. R软件R2WinBUGS程序包在网状Meta分析中的应用[J]. 中国循证医学杂志,2013,13(9):1137-44.
- [9] Dimopoulos M,Siegel DS,Lonial S,et al. Vorinostat or placebo in combination with bortezomib in patients with multiple myeloma (VANTAGE 088): a multicentre, randomised, double-blind study[J]. Lancet Oncol,2013,14(11):1129-40.
- [10] Whitehead A,Whitehead J. A general parametric approach to the meta-analysis of randomized clinical trials[J]. Stat Med,1991,10(11):1665-77.
- [11] Dear KB. Iterative generalized least squares for meta-analysis of survival data at multiple times[J]. Biometrics,1994,50(4):989-1002.
- [12] Parmar MK,Torri V,Stewart L. Extracting summary statistics to perform meta-analyses of the published literature for survival endpoints[J]. Stat Med,1998,17(24):2815-34.
- [13] Ouwens MJ,Philips Z,Jansen JP. Network meta-analysis of parametric survival curves[J]. Res Synth Methods,2010,1(3-4):258-71.

本文编辑: 姚雪莉